

Original paper

AESTHETIC VIEWS OF TURKISTAN'S ENLIGHTENERS

Tag'oyeva Dilnavoz Narzikulovna, Bukhara State Pedagogical Institute Department of Social Sciences Ph.D. (PhD), Associate Professor.

Abstract: this article provides a scholarly analysis of the aesthetic views of the Turkestan Enlightenment, including their concepts of art, beauty, spirituality, and morality. The aesthetic views of Jadid thinkers are examined in the context of social development, national revival, and human perfection. Aesthetic ideas are explored based on the works of Ahmad Donish, Abay, Tokhtagul, Furqat, Mukimiy, Sattorkhan, Behbudiy, Avloniy, Fitrat, and Chulpan.

Keywords: enlightenment, Jadidism, aesthetics, beauty, art, national revival, Behbudiy, Avloniy, Fitrat, Chulpan, aesthetic views, Enlightenment aesthetics, intellectuals, true words.

TURKISTON MA'RIFATPARLARINING ESTETIK QARASHLARI

Tag'oyeva Dilnavoz Narziqulovna, Buxoro davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası f.f.f.d (PhD), dotsent.

Anotatsiya: ushbu maqolada Turkiston ma'rifatparvarlarining estetik qarashlari, san'at, go'zallik, ma'naviyat va axloq haqidagi fikrlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Jadid mutafakkirlarining estetika haqidagi qarashlari jamiyat taraqqiyoti, milliy uyg'onish va inson kamoloti bilan bog'liq holda o'rganiladi. Ahmad Donish, Abay, To'xtagul, Furqat, Muqimiy, Sattorxon, Behbudiy, Avloniy, Fitrat va Cho'lpon asarlari asosida estetik g'oyalar yoritiladi.

Kalit so'zlar: ma'rifatparvarlik, jadidchilik, estetika, go'zallik, san'at, milliy uyg'onish, Behbudiy, Avloniy, Fitrat, Cho'lpon, estetik qarashlari, ma'rifatparvarlik estetikasi, ziyolilar, rost so'z.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОСВЕДИТЕЛЕЙ ТУРКИСТАНА

Тагоева Дильнавоз Нарзикуловна, Бухарский государственный педагогический институт Кафедра социальных наук, кандидат наук (кандидат наук), доцент.

Аннотация: в данной статье проводится научный анализ эстетических взглядов туркестанского Просвещения, включая их концепции искусства, красоты, духовности и морали. Эстетические взгляды джадидских мыслителей изучаются в контексте социального развития, национального возрождения и совершенствования человека. Эстетические идеи исследуются на основе работ Ахмада Дониша, Абая, Тохтагуля, Фурката, Мукимия, Сатторхана, Бехбудия, Авлония, Фитрат, Чулпана.

Ключевые слова: Просвещение, джадидизм, эстетика, красота, искусство, национальное возрождение, Бехбудий, Авлоний, Фитрат, Чулпан, эстетические взгляды, эстетика Просвещения, интеллектуалы, истинные слова.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkistonda yuzaga kelgan ma’rifatparvarlik harakati milliy uyg’onish tarixida muhim bosqich hisoblanadi. Bu davr mutafakkirlari jamiyat taraqqiyotini ta’minlashda ilm-fan, ta’lim, axloq va san’atni asosiy vosita deb bildilar. Ularning qarashlarida estetika alohida o’rin tutadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Estetika masalasi Yevropa falsafasida ham muhim o’rin egallagan bo’lib, I. Kant go’zallikni insonning ma’naviy qobiliyatlari bilan bog’liq holda izohlaydi [1, 45-b.]. Turkiston ma’rifatparvarlari ham go’zallikni insonning ichki kamoloti, axloqi va ilmiy saviyasi bilan uzviy bog’lab tushuntirganlar.

Jadid mutafakkirlari nazarida san’at va adabiyot jamiyatni uyg’otuvchi, insonni komillikka yetkazuvchi kuch hisoblanadi [2, 12-b.].

Bu qarashlar Yevropa estetikasi bilan ma’lum darajada uyg’un bo’lsa-da, milliy ruh bilan boyitilgan [7, 102-b.]. Turkiston jadidlarining estetik qarashlari sharqona axloqiy qadriyatlar va Yevropa ma’rifatparvarligi g’oyalarining uyg’unligi asosida shakllangan. Ular go’zallikni faqat tashqi ko’rinish emas, balki ma’naviy yetuklik deb tushunganlar.

Natija va muhokama. N. Karimovning ta’kidlashicha, jadidlar san’atni millatni uyg’otish va xalq ongini o’zgartirish vositasi sifatida ko’rganlar [6, 83-b.]. Ma’rifatparvarlik g’oyalari Markaziy Osiyo xalqlarining ming yillik tarixidagi eng muhim va kuchli ma’naviy tayanchlardan biri hisoblanadi. XX asrning ikkinchi yarmi, ya’ni biz ma’rifatparvarlik estetikasi istilohi bilan atayotgan davrda ham bu g’oya o’ziga xos tamoyillarni vujudga keltiradi va ularni mazmunan boyitdi.

XIX asrning ikkinchi yarmida Chor rossiyasi tomonidan Turkistonning istilo qilinishi oqibatida ijtimoiy hayotda muayyan darajada ichki muvozanat va nisbiy turg’unlik yuzaga keldi, madaniy-estetik va badiiy jarayonlar joylandi, yevropacha madaniyatning qadriyatlari keng tarqalishiga sharoit yaratildi.

Bu narsa Turkiston ziyoliligini ma’rifatparvarlik sohasida yanada faolroq ishlashga, targ’ibot-tashviqot ishlarini kengroq olib borishlariga turtki bo’ldi yangicha falsafiy- badiiy asarlarning yuzaga kelishiga olib keldi. Ahmad Donish, Abay, To’xtagul, Furqat, Muqimiy, Sattorxon va boshqa ma’rifatparvarlar mustamlakachilik yo’li bilan kirib kelgan rus va Yevropa madaniyatiga muayyan darajada ijobiy munosabatda bo’ldilar, uni o’rganishga kirishdilar.

Chunonchi, Sattorxon Abdug’affarov vatandoshlari orasida birinchilardan bo’lib rus tilini chuqur o’rgandi, 1873-1876- yillarda Chimkentda ochilgan rus tuzem makbida muallimlik qildi.

“Turkiston viloyatining gazetasida” da tarjimon bo’lib ishladi. O’zbek olimlari orasida birinchi bo’lib rus tilida “Qo’qon xonligining ichki ahvoli haqida qisqacha ocherk”ni yozdi va uni “Turkistanskiye vedomosti” sahifalarida e’lon qildi. Ahmad Donish, Furqat, Abay va boshqalar ham ma’rifatparvarlik faoliyatlarini olib bordilar.

Shunday qilib, Turkistonda juda qadimdan mavjud va asosan nazariy rivojlanib kelgan ma’rifatparvarlik endilikda amaliy jarayonga aylandi, boshqacha aytganda, turkistonlik ziyolilar keng miqyosda amaliy ma’rifatchilik faollari bilan shug’ullana boshlandilar. Bir tomondan, o’sha davr vaqtli matbuotida ma’naviyat va siyosatga bag’ishlangan dolzarb mavzuda maqolalar e’lon qildilar, rus madaniyatining rang-barang janrlariga doir o’z munosabatlarini bildirdilar.

O'sha davrda Furqat quyidagilarni yozgan edi: "Necha marotaba teatr nomli russiya xalqining tomoshasini borib andagi o'yun-taqlid tartiblarini ko'rdum. Ularning ko'rsatgan tomoshasi-hunarlar bizning mazxarabozidek mahv kulgu uchun emas, balki ibrat uchun ekandir. Bu tariqatim o'tgan zamondagi olamlarning ahvolini va kechirgon tirikchiliklarini va ul mardum allarida bo'g'on muammolarini taqlid qilib ko'rsatar ekan va ba'zi kulgulik o'yunlar bo'lsa borganlar andin ham ibrat va ham xursadchilik istifoda qilur ekanlar ".

Boshqa tomondan, mahalliy ziyolilar rus tuzem maorifi tizimiga ijobiy munosabat bildirib, maktablar ochishda, ma'rifatparvarlik ishlarini olib borishda faol ishtirok etadilar. Ma'lumki ma'rifatparvarlik harakati tarkiban tegishli g'oya va fikrlarni, tamoyillarini, shunga xos amaliy foliyat usullari va vositalarni o'z ichiga oladi, ularning yaxlit majmui tarzida ro'yobga chiqadi. Ma'rifatparvarlik tizimida estetik qarashlar va badiiy qadriyatlar ham alohida o'rin tutadi.

Bu masalani atroflicha va to'g'ri yoritish estetik qarashlarning siyosiy, axloqiy va ijtimoiy muhitini to'g'ri belgilashni taqozo qifadi. Shubha yo'qki, bunda ma'rifatparvarlik g'oyalarining Markaziy Osiyoda tarixan shakllangan turlari muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, Yevropa va Rossiyada ma'rifat va taraqqiyotda tashabbusni asosan markaziy hukumat boshlab bergan, ya'ni harakat yuqoridan quyiga qarab yo'naltirilgan bo'lsa, Turkistonda hokimiyat qoloq bo'lganligi sababli ma'rifatparvarlik, aksincha, quyidan yuqoriga qarab o'sdi, jadidlar o'z hisoblaridan yangi usuldagi maktablar, kulubxonalar ochdilar, teatr guruppalarini tuzdilar, pyesalar yozdilar, o'zlari aktyorlik qildilar, o'qituvchi, nashr sifatida darslik bitib, gazeta-jurnallar chop etdilar, xullas, barcha vositalar bilan ular o'z xalqini ma'rifatli qilishga bel bog'ladilar.

Ma'rifatparvarlik harakatining keyingi davri Rossiya va Turkiston hududida ro'y bergan keskin siyosiy voqealar bilan bog'langandir. Shubhasiz, o'lkada yuzaga kelgan milliy-ozodlik harakatlari uning mazmuni va yo'nalishini tashkil etdi. Bu davr Fitrat, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon singari badiiy madaniyat arboblari ijodiga kuchli ta'sir etadi.

Yuqorida qayd etilgan jihatlarga asoslanib, Turkistonda shakillangan ma'rifatchilikning estelik qarashlari haqida, uning ijtimoiy-siyosiy omillari, mohiyat-mazmuni va asosiy tamoyillari to'g'risida fikr yuritish mumkin.

Tarixan Turkiston xalqlari estetik tafakkurida go'zallik va ezgulik tushunchalari falsafiy-tasavvufiy tamoyillar, milliy qadriyatlar va umuminsoniy mazmun, shuningdek, sodda demokratik va ma'rifatparvarlik g'oyalari bilan uyg'un holda namoyon bo'lganligi o'z-o'zidan ravshan. Ma'rifatparvar allomalar bu an'analarni davom ettirib, ezgulik va go'zallikni yaxlit hodisa tarzida idrok etadilar.

Ularning fikricha, go'zallik ham, ezgulik ham insonda shodlik, mamnunlik tuyg'usini hosil qiladi, hodisalarning insoniy va ijtimoiy mohiyatini chuqur tushunishga asos bo'ladi. Biroq go'zallik bilan bog'langan har qanday shodlik va xushnudlik estetik zavq-shavqsiz amal qilmaydi.

Estetik zavq, rohatlanish insonning obrazli fikrlashi bilan tutashdir. Go'zallikni idrok etish jarayoni ko'proq emotsional holatni ifodalab, inson hissiyotlari, asosan, ko'rish hamda eshitish sezgilari orqali namoyon bo'ladi.

Go'zallik bevosita amaliy-moddiy Go'zallikdan farqli o'laroq, ezgulik muayyan amaliy maqsadlarga bo'ysunadi, u inson xulqining mezoni bo'lib, kishilarning axloqiy munosabatlaridagi insoniylikni ifodalaydi.

U ma'lum ma'noda go'zallik baxsh etadigan emotsionallik, mamnunlik tuyg'ularidan kam farq qiladi, ayni vaqtda kishining xayoli, sof tasavvuri bilan emas, balki konkret xatti-harakati yoki muayyan axloqiy faoliyatiga bog'liq holda idrok etiladi.

Shu sababli, ma'rifatparvarlar insoniy go'zallikning negiziga ezgulik tushunchasini qo'yadilar, buningsiz go'zallikni tasavvur eta olmaydi, degan fikrni ilgari suradilar. Ahmad Donishning yozishicha, «aqli odamlarning alomati, ulardagi yaxshilikning yomonlikdan ko'proq bo'lishida»dir.

Bugina emas, estetikaning xunuklik kategoriyasi tahlil etilganda ma'rifatparvarlar go'zallik va ezgulik o'rtasidagi uyg'unlikni mezon qilib oladilar.

Go'zallik va xunuklik aloqadorligini ana shunday tushunish nafaqat ijtimoiy tengsizlik, balki insoniy moqobillikning ham mohiyatini ochishga ko'mak beradi. Shu ma'noda Abay «g'iybatchilik, yolg'onchilik, makkorlik, tanballik, isrofgarchilik»dan iborat insoniyatning besh dushmani borligi, uni ayovsiz fosh etish zarurligi haqida yozadi. Jamiyatni xunuklashtiradigan illatlar haqida so'z yuritganda Abay birinchi o'ringa nodonlikni qo'yadi. Nodonlik ilmsizlik natijasi bo'lib, hayvonlikka yaqinlikdir.

XX asr boshlaridagi Turkiston ijtimoiy-tarixiy sharoitining o'ziga xosligi alohida xususiyat kasb etadi, barchaga ma'lum, ikki asosiy omil:

- 1) kapitalistik ijtimoiy munosabatlarning qaror topa boshlagani;
- 2) Turkistonning mustamlaka o'lkasi bo'lganligi bilan belgilangandir.

Ya'ni, yurtimizda yangicha ijtimoiy munosabatlarning qaror topa boshlashi ijtimoiy-tarixiy taraqqiyotning tabiiy hosilasi emas, ko'proq tashqi omillar ta'siri bilan bog'liq edi.

Ijtimoiy taraqqiyot bobida yevropa mamlakatlaridan ancha ortda qolgan Rossiya ta'sirida hali anchagina mustahkam feodal asoslarga kapitalistik munosabatlar payvandlana boshlandi.

Albatta, bu narsa ijtimoiy-taraqqiyot sur'atini tezlatdi, biroq yurtimizda eskilik va yangilikning ajib quramasi vujudga keldiki, har ikkisining orasidagi farq yaqqol ko'zga tashlanib qoldi. Bu esa, tabiiyki, eskilikni tugatish, jamiyat hayotini isloh etishu millatni taraqqiy ettirish zaruratini kun tartibiga qo'ydi.

Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston jadidchilik harakatining yetakchi namoyandalaridan biridir. Uning fikricha, millat taraqqiyoti uchun ilm bilan bir qatorda san'at ham zarur.

Behbudiy teatrni xalqni tarbiyalovchi eng kuchli vositalardan biri deb hisoblagan. U sahna asarlari orqali insonlarda go'zallik tuyg'usini shakllantirish mumkinligini ta'kidlaydi [2, 54-b.].

Behbudiy yozadi: "Teatr millat uchun maktabdur" [2, 56-b.].

Bu fikr estetikani tarbiya vositasi sifatida talqin qilganini ko'rsatadi.

Uning qarashlariga ko'ra, san'at jamiyatni jaholatdan chiqaradi va insonni ma'naviy yuksalishga olib boradi.

Abdulla Avloniy estetika masalasini axloqiy tarbiya bilan bog'lab tushuntiradi. Uning "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida go'zallik insonning ichki pokligi bilan bog'liq holda talqin qilinadi. U "Axloq – insonni bezaydigan eng buyuk ziynatdur" -deb ta'kidlaydi [3, 18-b.]. Uning fikricha: ilm – insonning bezagi, odob – jamiyatning ko'zgusi, go'zallik – yaxshi xulq bilan o'lchanadi. Avloniy estetikani inson kamolotining muhim mezoni sifatida ko'rsatadi [3, 25-b.].

Abdurauf Fitrat jadidchilik mafkurasining nazariy asoslarini yaratgan mutafakkirlardan biridir. Uning asarlarida san'at millat ruhini uyg'otuvchi kuch sifatida talqin qilinadi. Fitrat milliy adabiyot va teatrni rivojlantirish orqali xalq ongini o'zgartirish mumkinligini ta'kidlaydi [4, 72-b.]. Uning fikricha: san'at millatning ruhidir, madaniyat taraqqiyotning asosidir go'zallik ma'naviyat bilan bog'liqdir [4, 75-b.]. Fitrat estetikani milliy uyg'onish g'oyasi bilan bog'laydi.

Cho'lpon ijodida estetika erkinlik g'oyasi bilan bog'liq. U adabiyot inson qalbini uyg'otishi kerak deb hisoblaydi. Cho'lpon yozadi: "Adabiyot yashasa – millat yashaydi" [5, 33-b.]. Uning fikricha, haqiqiy san'at: insonni o'ylashga majbur qiladi, jamiyatni uyg'otadi, ruhiy go'zallikni tarbiyalaydi [5, 35-b.]. Cho'lpon estetikasida go'zallik milliy ruh bilan bog'liq holda talqin qilinadi.

Turkiston xalqlari ma'rifatchilik estetikasi ikki omil asosida rivojlanadi.

- bir tomondan, boy va sermazmun merosga suyanadi,

- ikkinchi tomondan, boshqa xalqlar, xususan, yevropacha tafakkur bilan bog'liq umuminsoniy qadriyatlari ijobiy jihatlarini qabul qiladi.

Ma'rifatchilik estetikasining amumfalsafiy, ma'naviy, ijtimoiy-siyosiy omillari ayni vaqtda uning konkret jihatlarini haqida so'z yuritilishini ham taqozo qiladi.

Turkiston xalqlari ma'rifatchilik estetikasi, bir tomondan, boy va sermazmun merosga suyanadi, ikkinchi tomondan, boshqa xalqlar, xususan, yevropacha tafakkur bilan bog'liq umuminsoniy qadriyatlari ijodiy qabul qiladi.

Ma'rifatchilik estetikasining amumfalsafiy, ma'naviy, ijtimoiy-siyosiy omillari ayni vaqtda uning konkret jihatlarini haqida so'z yuritilishini ham taqozo qiladi. Shunday qilib, XIX asr ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida yashagan mutafakkirlar dunyoqarashi negizida keng ma'nodagi ma'rifatparvarlik konsepsiyasi yotadi.

Ahmad Donish so'zi bilan aytganda, «odam yaratilgandan so'ng uning tunganmas baxti ilm va ma'rifatda bo'lur» ekan, ma'rifatparvarlik estetik qarashlarning mohiyatini chin insoniy ezgulik bilan bog'laydi.

Estetik g'oyalarning faoliyatini harakatga keltiruvclii kuchga aylanishida bu omil hayotiy kuchga ega bo'ladi.

Ma'rifatparvarlikning estetik tizimining atroflicha tavsiflab beradigan maxsus asarlar yozilgan emas, biroq uning asosiy estetik tamoyillari badiiy publisistik asarlarda o'z aksini topgan.

Ahmad Donish, Furqat, Muqimiy, Abay, To'xtagul singari turkistonlik shoir va publisistlarning estetik qarashlari ko'proq nazariy talqin qilingan bo'lsa, jadidizm estetikasi bu g'oyalarni amaliy hayotga tadbiiq etishga asosiy e'tiborini qaratadi.

Ma'rifatparvarlar estetikasida haqiqat mezoni san'at va adabiyotning obyektini real hayot bo'lishini nazarda tutadi.

«Rost so'z», haqiqatgo'ylik san'atning asosiy estetik tamoyili bo'lishi kerak: «Gar qilich boshingga kelsa, degayman rostin» deb Muqimiy o'zining shoirlik burchini bayon etsa, Abay «yolg'on o'lan va yolg'on so'zdan olam bezor» bo'lganligini yozadi.

Ma'rifatchilar fikricha, inson go'zaligining asosiy mazmuni uning komilligidadir, komillik nafaqat jismoniy, balki ma'naviy barkamollikning yuksak cho'qqisidir. Komillik - go'zallik mezoni. Ma'rifatparvarlar ham tasavvufiy aqidalarga sodiq holda ma'naviylikda aql va adabning uyg'unligiga alohida ahamiyat beradilar. Abay bu haqda shunday yozadi: «Kimki,

dunyoda ko'pni ko'rsa, ko'p narsa eshitsu, ana shu odam bilimdon bo'ladi. Inson uchun faqat aqlli bo'lishining o'zi kamlik qiladi. Agar u aqlli kishilardan eshitgan, bilgan, ko'rgan narsalarini amalda qilsa, yomon narsalardan o'zini saqlasa shundagina u aqlli, qo'lidan ish keladigan kiroyi odam desang arziydigan bo'ladi».

Ma'rifatparvarlik estetikasida xalqchilik san'atining muhim estetik faoliyati sifatida baholanadi. San'atning haqiqiy tasvir obyektini xalq hayoti, voqelikni shu nuqtai nazardan baholash, jonli tilning jozibasini berish, xalqning eng yuksak orzu-umidlarini badiiy ifodalashdan iboratdir. Shuningdek, san'atning bosh vazifasi xalqqa xizmat qilishdir, xalqning o'zligini uning o'ziga tanitishdir[9.36].

San'atning ayni vaqtda ijtimoiy g'oyalar uchun kurash quroli hamdir. Shunga ko'ra xalqning ijtimoiy-estetik ideallarini kuylagan va uning yuksak fazilatlarini qadrlagan san'atning tarbiyaviy ahamiyati katta bo'ladi. Ahmad Donish fikricha, shoirning yaxshi-yomonligi uning she'rida aks etib turadi.

Shu sababli shoirlar haqo'y bo'lishlari kerak. Ta'ma bilan yaratilgan she'r mualliflari achinarlidir, bunday shoirlar past odamlarni maqtab o'z obro'larini oyoqosti qiladilar.

A. Donish o'g'illariga nasixat maktubida shunday fikrlari bildiradi: «Shoir tuzgan muammosidan o'limtik (tam'a)ning oti chiqsa, unga yuz xayfdir. Har ma'noning musaffo, tiniqlik oynasidan tam'aning shum yuzi ko'rinar ekan, u so'z mahbubining gul yuziga tushgan ketmas dog'li aybdir».

Ahmad Donish san'atning asosiy vazifasini xalqqa xizmat qilishda ko'radi. «Birov biror ilmni, biror hunarni o'rgansa, undan xalq foydalansin uchun yuzaga chiqarsin», — deydi[8.379].

Xulosa qilib qilib aytganda, Turkiston ma'rifatparvarlarining estetik qarashlari milliy uyg'onish davrining muhim g'oyaviy asoslaridan biri hisoblanadi. Behbudiy, Avloniy, Fitrat va Cho'lpon estetik masalasini inson kamoloti, jamiyat taraqqiyoti va millat uyg'onishi bilan bog'lab talqin qilganlar.

Ularning qarashlarida go'zallik, axloq, ma'rifat va madaniyat bilan uyg'un holda tushuntiriladi. Shu sababli jadid estetikasi milliy tafakkur tarixida muhim o'rin tutadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Kant I. Estetika haqida. – Moskva: Nauka, 1994. – 320 b.
2. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Fan, 1999. – 240 b.
3. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – 160 b.
4. Fitrat A. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2000. – 280 b.
5. Cho'lpon. Asarlar. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2005. – 320 b.
6. Karimov N. Jadidchilik harakati tarixi. – Toshkent: Akademya, 2011. – 256 b.
7. Losev A.F. Estetika nazariyasi. – Moskva: Iskusstvo, 1978. – 432 b.
8. Axmad Donish "Navoiy ul voqeye" Toshkentfan 1964-yil 125-bet va 379b
9. 9.E.Umarov, R.Karimov, M.Mirsaidova, G.Oyxo'jayeva "Estetika asoslari" Toshkent; 2006 y, 30-36 betlar.

